

LINTER MASHINASINING ISHCHI SILINDRI VA HAVO QUVURIGA O'RNATILGAN ALOHIDA HAVO BERUVCHI QURILMA ORASIDAGI HAVO OQIMINING HARAKATINI ANIQLASH.

Mamadaliyev Farxodbek Zoxidjon o'g'li

t.f.f.d.

Andijon davlat texnika instituti, Andijon

e-mail: farxod0066@mail.ru

tel: +998945664467

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645180>

Annotatsiya. Ushbu ishda paxta chigitini linterlashda foydalaniladigan linter mashinasining ishchi silindri va havo quvuriga o'rnatilgan alohida havo beruvchi qurilma orasidagi havo oqimi harakatining taxlili keltirilgan

Kalit so'zlar: linter mashinasi, chigit, momiq, linter batareyasi, arra tishi, havo quvuri, dinamik bosim, statik bosim.

Jahonda paxtaga dastlabki ishlov berish yangi texnika va texnologiyalarini ishlab chiqish, ilmiy asoslarini yaratish doirasida keng qamrovli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada, jumladan paxta tozalash korxonalarining asosiy mashinasi hisoblangan linter mashinalarining ishlash jarayonini avtomatlashtirish, ish unumdorligini oshirish, ishchi kamerani resurstejamkor qismlar bilan jihozlash, mashinaning ekspluatatsiya ishonchligini takomillashtirish, ishlab chiqarilayotgan chigit va momiqni tabiiy sifatini saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga linterlash texnologik jarayonida asosiy omil bo'lgan momiqni arra tishidan to'liq ajratib olish xisobiga chigit va momiq bo'yicha ish unumdorligini oshirish va energiya sarfini kamaytirish zarur hisoblanadi [1].

Nazariy taxlillar uchun mavjud linter mashinalar batareyasining havo kameralarini bir o'qda joylashgan deb qabul qilib olamiz.

Koordinata boshini linter mashinalar batareyasining havo quvuri kamerasini boshlanish qismi kesimiga qo'yib, $0x$ o'qini kamera markaziy chizig'i bo'ylab yo'naltiramiz. Havo quvuri kamerasi ko'ndalang kesimi $S = s(x)$ qonuniyatiga ko'ra o'zgaradi deb qabul qilamiz, uning istalgan kesimidagi harakat parametrlari: havo tezligi - $u_0(x)$ (0 indeksi), kamerani $x=0$ kesimida harakatlanayotgan tezligi u_{00} ega bo'lgan havo oqimi ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsin (1-rasm).

1-rasm: Linter mashinasi batareyasining havo quvuridagi havoning harakati

Akademik X.A. Raxmatulin modeliga ko'ra, havo quvuri kamerasidan o'tuvchi havo oqimi komponentlarini bir o'lchamli harakati tenglamasi va massani saqlanish qonunini quyidagicha yozamiz:

$$\rho_0 u_0 \frac{du_0}{dx} = -\frac{\rho_0}{\rho_0^{(0)}} \frac{dp}{dx} + k(u_1 - u_0) \quad (1)$$

$$\rho_0 u_0 s = u_{00} \rho_{00} s_0 = const, \quad \rho_0 = m \rho_0^{(0)}, \quad \rho_0 = \frac{m}{m_0} \rho_{00}, \quad (2)$$

bu yerda: ρ_0 , - havo quvuridagi havoning zichligi; $\rho_0^{(0)}$ - $x=L$ kesimdagi havo quvuri uzunligi bo'ylab havo zichligi; k - aerodinamik qarshilik koeffitsienti; u_1 - $x=L$ kesimdagi havoning oxirgi tezligi; ρ_{00} , u_{00} , - havo quvurini $x=0$ kesimidagi havo zichligi va boshlang'ich tezligi.

Havoning u_{00} tezligini havo quvuri bo'yicha $Q_0(kz/c)$ ish unumidan kelib chiqib topish mumkin:

$$u_{00} = Q_0 / m_0 \rho_{00} s_0, \quad (3)$$

(2) va (3) tenglamalardan havoning havo quvuridagi har bir linter mashinasidan oqib o'tuvchi tezligi va zichligi quyidagicha aniqlanadi:

$$u_0 = \frac{m_0}{m} \frac{s_0}{s} u_{00}, \quad \frac{\rho_0}{\rho_0^{(0)}} + \frac{\rho_1}{\rho_0^{(0)}} = 1 \quad (4)$$

(2) tenglamadan foydalanib (1) tenglamani quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$\rho_0^{(0)} u_0 \frac{du_0}{dx} = -\frac{dp}{dx} + \frac{\rho_0^{(0)}}{\rho_0} k(u_1 - u_0) \quad (5)$$

$$\rho_1^{(0)} u_1 \frac{du_1}{dx} = -\frac{dp}{dx} - \frac{\rho_1^{(0)}}{\rho_1} k(u_1 - u_0) \quad (6)$$

(5) va (6) tenglamalar sistemasidan har bir havo quvurining linter mashinasidagi $\frac{dp}{dx}$ havo bosimini keltirib chiqaramiz va quyidagini hosil qilamiz:

$$\rho_0^{(0)} u_0 \frac{du_0}{dx} - \rho_1^{(0)} u_1 \frac{du_1}{dx} = \left(\frac{\rho_0^{(0)}}{\rho_0} + \frac{\rho_1^{(0)}}{\rho_1} \right) k(u_1 - u_0) = \frac{k}{m(1-m)} (u_1 - u_0), \quad (7)$$

(4) tengliklarga ko'ra, komponentlarni havo quvuridan har bir linter mashinasini istalgan kesimidagi zichligi va tezliklari muhitning g'ovakligi $m(x)$ orqali ifodalanishi mumkin [1, 2]. Havo quvurining kesim yuzasi 0.0294 m^2 bo'lishini inobatga olsak, arrali silindr uzunligi a ga teng bo'ladi va qo'yidagi formulalar yordamida aniqlash mumkin bo'ladi. Ya'ni (7) tenglamadan (4) tenglama yordamida havo tezligini $u_0(x)$ chiqarib yuborilgandan so'ng quyidagi tenglamani qanoatlantiradi:

$$\frac{dm}{dx} = \frac{P_1(m) s'(x)}{P_0(m) s(x)} \quad 0 \leq x \leq L \quad (8)$$

bu yerda: $P_0 = \rho_0^{(0)} u_{00}^2 m_0^2 (1-m)^3 + \rho_1^{(0)} u_{10}^2 m^3 (1-m_0)^2,$

$$P_1 = m(1-m)$$

Komponentlar zichligi $\rho_0(x)$, tezligi $u_0(x)$, (7) va (8) tenglamalar yordamida havo orqali ifodalanadi.

Havo quvuri kesim yuzasining arrali silindri uzunligi α ga bo'lib, va quyidagi formulalar yordamida aniqlaymiz.

$$s = \pi \cdot R^2, \quad 0 \leq x \leq L \quad (9)$$

Bundan tashqari tavsiya qilinayotgan har bir linter oldiga o'rnatilgan ventilyatorlar yordamidagi havo oqimini harakati tahlil qilingan.

Hisoblash quyidagi parametrlarda bajarilgan:

$$m_0 = 0.8 \text{ gr}, \quad u_{00} = 20 \text{ m/s}, \quad u_{10} = 2.93 \text{ m/s}, \quad \rho_{00} = 1.2 \text{ kg/m}^3, \quad a = 1.4 \text{ m}, \quad h = 1.4 \text{ m}, \quad L = 15 \text{ m},$$

$$p = 24.6 \text{ kg/m}^2, \quad S_0 = 0.0294 \text{ m}^2 \quad Q_0 = 1.1 \text{ m}^3 / \text{s}$$

Qurilgan grafikning taxlili shuni ko'rsatdiki, dastlabki linter mashinasidagi havo quvurida ventilyatordan chiqayotgan havoning tezligi 20.06 m/s , dinamik bosim 24.6 kg/m^2 va statik bosim 180 kg/m^2 ga teng bo'lib, linter mashinalari batareyasining oltinchiga kelib havo quvuridagi tezlik 2.93 m/s ni, dinamik bosim 0.52 kg/m^2 va statik bosim 140 kg/m^2 gacha tushib ketishi mumkin ekan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Д.У. Мадрахимов, Ф.З.Мамадалиев Линтерлаш жараёнида момиқни арра тишидан ечиб олиш ва пневматик кувурларда ташиш тизимларини такомиллаштириш бўйича изланишларни тахдили.
2. Камалов Н.З., Сулаймонов Р.Ш., Бекчанов Х.Б., Нусратов Т.С., Мадрахимов Д.У. Хитой Ҳалқ Республикасида ишлаб чиқарилган мужассамланган технологик дастгоҳларни ўрганиш ва синаш. Илмий ҳисобот, «Рахтасаноат илмий маркази», АЖ, Тошкент, 2011.- 44 б.

